

FOLKLOR ASARLARINI O'QITISHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Sabitova T.

Alfraganus universiteti prof v.b., f.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15154331>

Annotatsiya: ushbu maqolada bugungi kunda xalq og'zaki ijodi va uning rivojlanishiga doir pedagogic qarashlar yoritilgan. O'zbek olimlarining xalq og'zaki ijodini o'qitishdagi roli va ahamiyati borasidagi yondashuvlari ilmiy nazariy jihatdan tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: epos, doston, xalq og'zaki ijodi, tasvir, ta'lim, tarbiya, ijod, adolat, badiiy xususiyat.

Bashariyatning eng qadimiy tafakkuriy madaniy-ma'rifiy jarayonlarini aniqlashda eng avvalo turkiy dostonchilikning ildizlariga diqqat-e'tiborni qaratish lozim bo'ladi. Bu nihoyatda qiziq va g'aroyibdir. Turkiy dostonchilik jahon xalqlari eposlari singari o'zining yuksak g'oyaviyligi, badiiy kamoloti bilan alohida o'rin tutadi. Doston epik ijodiyotning juda qadimiy turi sifatida barcha xalqlar og'zaki adabiyotida mavjud. Uning yuzaga kelishi ko'p xalqlar hayotidagi epik- qahramonlik davriga borib taqaladi. Albatta, dostonlarning yuzaga kelishidan oldin katta epik asarlar, ya'ni epos yaratilgan. Demak, qadimiylik barcha xalqlar eposlari uchun tipologik hodisa bo'lib, uning yaratilishi xalqining boshidan kechirgan muayyan iqtisodiy-ijtimoiy sharoitlar, uning tarixidagi voqealarning bosqichlari bilan bog'liqdir. Folklor ilmning bilimdoni, o'zbek xalq og'zaki ijodining asoschilari V.M.Jirmunskiy va H.T.Zarifovlar o'zlarining tadqiqotlarida turkiy xalqlarning eposlari va dostonlari haqida juda qimmatli, shuningdek kelajak avlodga ibrat bo'ladigan o'zlarining fikrlarini yozib qoldirganlar. Ayniqsa, bu tadqiqotlar ularning juda katta, monumental asarlari "Tyurkskiy geroicheskiy epos"¹ va "Uzbekskiy narodniy geroicheskiy epos"² hamda boshqa asarlarida o'z ifodasini topgan. Albatta, biz mana shu asarlarga tayangan holda ushbu kitobimizda bu qimmatli fikrlarni berish asnosida o'z qarashlarimizni ham bayon etishga harakat qilamiz.

Demak, epos qadimiyatning ulkan ehsoni, o'zi yaratilgan davrning umumiy dunyoqarashi, ayni paytda, jonli an'anaviy ijod va ijro sharoitlarida davrlararo xalq ruhining obektiv holatini ifodalab, mazmun va shakl jihatidan goh ko'lamlashib, goh siqiq tarzda avlodlarga yetib kelgan buyuk obidadir. Har bir xalq milliy tarixining afsonalar qobig'iga o'ralgan qahramonlik voqealari xalq dostonlarining yaratilishi uchun boy material berdi. Epik dostonning asosiy shartlaridan biri uning xalqchilligidir: shoirning o'zi ham voqeaga o'z xalqining ko'zlari bilan qaraydi, voqeadan o'z shaxsini ayirmaydi.

"Doston xalq xayotini obyektiv-bayoniy xarakterda tasvirlovchi keng ko'lamlil, ko'p tarmoqli asardir". Unda o'tmishdagi ulkan burilishlar, keskin o'zgarishlar aks etadi. "Eposning asosi mundarijasini voqea, dunyoning umumiy ahvolini tubdan o'zgartiruvchi tarixiy konkret voqea tashkil etadi. Bu shunchaki odatdagi voqea emas, balki tarixda misli ko'rilmagan, davr qiyofasini uzoq yillarga o'zgartiruvchi ulkan voqea. Eposga asos qilib olinadigan bunday voqealar jumlasiga, odatda, urushlar, xalqlar orasidagi jangu-jadallar kiradi. Tasvirga olingan voqeaning faqat ko'lamdorligi emas, balki badiiy-tasviriy vosita va usullarning sistematasi, mubolag'a va tashbihlar, tafsilotli tasvirlar, xodisa va manzaralarning sokin va tantanavor oqimi ham eposda ulug'vorlik va dunyoviy qamrov taassurotini tug'diradi".

¹ Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Л., 1974

² Жирмунский В.М. Узбекский народный героический эпос. М., 1947

Ana shu ulug'vorlik va dunyoviy qamrov har bir lavxasida, epik ohang va bo'yoqlarida, boy tasviriy vositalarida, uziga xos ijodkorlik va ijrochilik san'atida barq urib turgan o'zbek xalq dostonlari turkiy xalqlar arxaik folklori zaminida yuzaga keldi va qadimiy milliy tariximizning, ulkan moddiy hamda ma'naviy madaniyat ijodkori bulgan jonajon xalqimiz ruhiyatining, orzu-umidlarining, ishonch-e'tiqodlarining o'ziga xos badiiy ifodasi bo'ldi, uni yaratilishi xalqimizning ma'naviy-maishiy qiyofasi, ijtimoiy-siyosiy kurashlari, ahloqiy-yestetik qarashlari, adolat va xaqqoniyat, ozodlik va tenglik, qahramonlik va vatanparvarlik haqidagi ideallari bilan mahkam bog'liqdir, asriy kurashlar va ideallar uning mavzusi, g'oyaviy mazmuniy, obrazlar sistemasi, syujet va kompozitsiyasi mohiyatini belgilaydi. Dostonlarimizdagi ulug'vor poetik umumlashma va yuksak badiiy obrazlar ularni dunyo folklorining tengsiz namunalari-rus bilinlari, ukrain dumalari, karelo-fin runlari, yoqut olonxosi, qozoq botirlar jiri, buryat uligerlari, qirg'iz "Manas"i va qoraqalpoq "Qirq qizi", hind "Mahabxarata"si qisqasi, G'arb va Sharqning ulkan eposlari qatoriga qo'ydi. Bu esa, uning qonuniy vorisi - sovet kishisi qalbida cheksiz milliy iftihor, yuksak internatsionalizm tuyg'ularini yanada jo'sh urdiradi. Doston so'zi qissa, hikoya, shonu shuxrat, sarguzasht, ta'rif va maqto'v ma'nolarida ishlatiladi. Adabiy termin sifatida bu nom ostida xalq og'zaki ijodi va yozma adabiyotdagi yirik xajmli epik asarlar nazarda tutiladi. Biroq ular hayotni tasvirlash vositalari va usulari jihatidan bir-birlaridan jiddiy farq qiladilar.

Xalq dostonlari juda uzoq kechmishda jonli og'zaki ijodda yuzaga keladi. Uning ijodiy tarixi yillar bilan emas, balki asrlar bilan o'lchanadi. Dostonlarning jonli og'zaki epik an'anada yashashi va tarqalishi, o'ziga xos ijro sharoitlari davrlararo uning tarkibiga yangi yangi ohang va lavhalarining, motiv va epizodlarning qo'shilib, singib borishiga olib keladi. Bu hol uning janr xususiyatlarini, mazmunan serqatlam va ko'p variantli bo'lishini belgilab beradi. Dostonning janr xususiyatlarini belgilaganda, unga ta'rif berganda barcha belgilarini hisobga olish kerak bo'ladi. Chunki ana shu belgilar majmuidan doston tushunchasi kelib chiqadi.

Tadqiqotchilarning yozishicha, epos o'tmish zamonlar to'grisida qahramonlik idealizatsiyasi ko'lamidagi hikoyalar, rivoyatlardir³. Akademik V.M.Jirmunskiy ta'rificha: "Doston-bu xalqning qahramonlik idealizatsiyasi ko'lamidagi jonli o'tmishidir. Uning ilmiy tarixiy qimmat, ayni paytda, juda katta ijtimoiy, madaniy-tarbiyaviy ahamiyati ham shundadir"⁴. Folklorshunos M.Saidovning yozishicha, doston murakkab san'at asari bo'lib, uni doston bo'lishi uchun adabiy matn, muzika bo'lishi, kuylovchi hofizlik san'atini puxta egallagan va soz cherta bilishi zarur. Bu tushunchalarda qanday qarama-qarshilik, ularning nurlari biri ikkinchisini to'ldiradi. V.M.Jirmunskiy va H.T.Zarifovlarningning ta'rifida xalq dostonlarining bosh xususiyati, M.Saidov nazarda tutgan adabiy matnning asosiy belgisi, ya'ni dostonlarning mazmunan qahramon xarakteriga ega bo'lishi va ular afsonaviy bahodirlar, titanlar, ulug' shaxslar haqida epik idealizatsiya doirasida to'qilgan rivoyaviy asarlar ekanligi birinchi planga qo'yilmoqda. Chindan ham qahramonlik dostonlarning tematik xususiyatigina emas, balki ularning janr belgisi hamdir. Turkiy xalq eposi har vaqt xalq hayotidagi qahramonchilik davrini aks ettiradi, faqat o'z mustaqilligi uchun aktiv kurash olib borgan xalqgina qahramon dostoni yarata oladidir. Shuning uchun ham doston hammavaqt xalqning kuch-qudratini g'alabaga bo'lgan irodasini ifodalaydi. Shunday qilib, dostonlar favqulotda

³ Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т., Узбекский народный героический эпос. М., 1947, с.303.

⁴ Жирмунский В.М. Народный героический эпос. Л., 1962, с. 195

kuch-qudratga ega bo'lgan bahodirlar haqida to'qilgan ko'tarinki, tantanavor, qahramonona qo'shiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Сабитова Т. Ўзбек фольклори дарслик. Университетлар ва педагогика институтларининг Ўзбек филологияси факультетлари учун дарслик. –Т.: Сарбон. ЛЛС. 2024
2. Сабитова Т. Бахши шоирлар ижодига бағишланган тематик кеча ва кўрик-конкурслар ўтказиш тадбирлар (ўқув методик иш) РНМҚ НТИКПР.-Тошкент. -1984
3. Сабитова Т. Аскияда ижрочилик маҳоратини ошириш йўллари (ўқув методик иш) РНМҚ НТИКПР.-Т.: -1985
4. Сабитова Т. Халқ оғзаки поэтик ижоди (Республика академик лицейлар учун дарслик) Шарқ. –Т.: -2001, 2003,2010,2011.
5. Сабитова Т. Халқ оғзаки ижодиёти (ўқув қўлланма) Университет. -Тошкент. -2007